

DECISÃO ESTRATÉGICA DO DIRECTOR DA ESCOLA NO SÉCULO XXI: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA NARRATIVA

François Kisumbule Biombe. MD. MSc. PhD. Docente Universitário
Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Lúrio
Kisumbule@gmail.com

Resumo

Este Artigo trata de uma revisão bibliográfica sobre a decisão estratégica do director da escola no século XXI. A efectiva decisão estratégica do director da escola implica criar um ambiente de participação com autonomia burocrática centralizadora na cultura organizacional da escola e do sistema de ensino. No processo de ensino, a escola é responsável pela transmissão do conhecimento, no entanto, neste século XXI, é necessário que o director da escola saiba influenciar o trabalho docente, ou seja, assuma uma postura que permita transmitir um conhecimento de nível elevado. Assim, os alunos serão criativos, críticos com uma participação efectiva. O director da escola tem a importante função de promover o trabalho colectivo para se alcançarem os objectivos educacionais, por isso é necessário que ele esteja preparado para melhorar a qualidade educacional. A gestão pedagógica e didáctica é a mais importante e significativa do currículo. A gestão dos espaços prende-se à utilização e manutenção das instalações, equipamentos, máquinas, mobiliário e artigos de uso corrente. A gestão administrativo-financeira compreende essencialmente a gestão de recursos humanos, materiais e financeiros. Gerir uma escola implica a existência destes três tipos de recursos, que devem ser direccionados para a formação dos professores e alunos.

Palavras-chave: Director, Decisão, Escola, Estratégia.

Abstract

This article deals with a bibliographical review on the strategic decision of the school director in the 21st century. The effective strategic decision of the school director implies creating an environment of participation with centralizing bureaucratic autonomy in the organizational culture of the school and the education system. In the teaching process, the school is responsible for transmitting knowledge, however, in this 21st century, it is necessary for the school director to know how to influence teaching work, that is, to assume a stance that allows the transmission of high-level knowledge. Thus, students will be creative, critical with effective participation. The school director has the important role of promoting collective work to achieve educational objectives, so he must be prepared to improve educational quality. Pedagogical and didactic management is the most important and significant part of the curriculum. Space management concerns the use and maintenance of facilities, equipment, machines, furniture and items in common use. Administrative-financial management essentially comprises the management of human, material and financial resources. Managing a school implies the existence of these three types of resources, which must be directed towards the training of teachers and students.

Keywords: Director, Decision, School, Strategy.

INTRODUÇÃO

O tema em destaque “*Decisão Estratégica do Director da escola no Século XXI*” foi escolhido por se considerar de grande relevância e importância no processo educacional. A figura do director da escola é um indivíduo que irá propagar ideias para que ocorra a transformação, articular ideias junto à comunidade escolar. É necessário que o director da escola crie situações para eliminar barreiras entre a teoria e a prática, repense a sua forma de administrar. A tarefa do director da escola requer domínio de mecanismos concretos e conhecimentos específicos em várias áreas que é preciso gerir. Por esse motivo, o director da escola deve ser capaz de activar, procurar, requerer, convocar e trabalhar esses saberes para poder influenciar os seus colaboradores na concretização dos objectivos da escola. Como dirigente máximo e principal responsável pela organização da escola, é necessário que ele assuma uma postura frontal e transparente com os restantes actores, fundamentando devidamente as suas decisões e procurando gerar consensos, mas sem deixar de mostrar firmeza e coerência na condução do processo de gestão da escola. Tratando-se de um artigo científico, ostenta a seguinte estrutura: introdução, objectivos, metodologia, revisão da literatura, considerações finais e bibliografia.

O presente artigo tem como Objectivo geral, compreender a dinâmica da decisão estratégica do director da escola no século XXI e Objectivos específicos: (1) Caracterizar a escola como organização dependente da decisão estratégica do director da escola; (2) Descrever a influência do director da escola na decisão estratégica do director da escola no século XXI; (3) Identificar as áreas fundamentais para a gestão estratégica do director da escola no século XXI.

Metodologia

Para colecta de dados foi uma pesquisa bibliográfica. De acordo com Tavares, Rodrigues & Filho (2012), a pesquisa bibliográfica utiliza como fonte de colecta de dados as referências bibliográficas, isto é, baseia-se em trabalhos existentes, principalmente livros, artigos periódicos, jornais, *sites* da Internet, por isso os procedimentos técnicos obedeceram a 4 etapas.

Na primeira etapa foi definido o tema da pesquisa e as palavras-chave.

Na segunda etapa fez-se a exploração bibliográfica a partir dos seguintes motores de bases de dados: Scielo e Google Académico. De acordo com Pizzani & Cristina (2015), as informações das bases de dados mencionadas, para além de possuírem credibilidade científica, são também de acesso livre em diversas áreas de conhecimento incluindo a Educação. Também fornecem informações textuais que, além de incluir todas as informações dadas numa base referencial, dão acesso imediato ao texto completo do artigo. Porém, para este artigo, a exploração bibliográfica obedeceu ao princípio de saturação teórica, que consistiu em suspender a busca de informações quando o pesquisador se apercebeu que os resultados de busca estavam sendo repetitivos, ou seja, quando já não se encontravam novas ideias ou resultados, o que não era produtivo (Aires, 2015).

Na 3ª etapa foram seleccionados materiais bibliográficos de diferentes fontes informacionais: fontes primárias¹, fontes secundárias¹ e fontes terciárias¹ (Lins, 2017). Os dados textuais pesquisados foram armazenados no software Mendeley que também facilita a citação automática. Depois da posse de todo o material seleccionado, o pesquisador eliminou duplicações e trabalhos que guardam um acentuado grau de similaridade com obras de outros autores; também se leu os títulos e resumos com vista a eliminar referências pouco relevantes.

Na 4ª etapa procedeu-se à leitura crítica das informações colectadas procurando pontos comuns entre os vários autores relevantes para o nosso estudo para dar lugar à elaboração do trabalho científico pretendido a partir da síntese coerente da literatura.

Revisão da literatura

Tomar Decisão

Segundo Irene (2016), tomar decisões em qualquer contexto da vida pessoal ou profissional implica todo um processo mental e emocional e complexo, que se inicia com a detecção de um problema que necessita de ser solucionado.

Em todas as organizações empresariais ou escolares, essa tarefa requer o domínio de mecanismos concretos e conhecimentos específicos em várias áreas que é preciso gerir. Em educação, o director, líder de topo da organização educativa, o director, líder de topo da organização educativa, deve dominar os procedimentos que permitem a preparação,

o director, líder de topo da organização educativa, deve dominar os procedimentos que permitem a preparação, a decisão e a execução do processo de tomada de decisão a fim de liderar com eficácia a escola, deve ser capaz de activar, procurar, requerer, convocar e trabalhar esses saberes para poder influenciar os seus colaboradores na concretização dos objectivos da organização, encaminhando-os para o cumprimento da missão, à qual subjaz uma visão, que projecta para o sucesso, com a máxima eficácia (Irene, 2016).

Estratégia

A palavra estratégia compreende a definição dos objectivos e dos meios, diz respeito ao futuro da empresa ou escola conforme Chandler (1962), Learned, Christensen, Andrews e Guth (1965), Ansoff (1965), Katz (1970), Andrews (1971), Steiner e Miner (1977), Hax e Majluf (1988), Quinn (1980) e (Nicolau, 2001).

Escola

De acordo com Can (2017), pesquisador português, que se dedica a estudar a escola, para a definir é necessário analisar três eixos distintos que a constituem: a forma escolar, a organização escolar e a instituição escolar. Segundo o autor, a escola é “uma forma, é uma organização e é uma instituição”. Entende-se por forma escolar a dimensão pedagógica, a maneira como a educação escolar é concebida, os seus métodos e conteúdos. A organização da escola compreende as relações professor com a turma, pois a construção do saber é organizada no colectivo. Define a organização específica do tempo, dos espaços e das disciplinas.

A escola como organização dependente da decisão estratégica do director da escola

De acordo com Mexko (2010), a escola é uma organização complexa e específica. É complexa porque nela existem objectivos, finalidades, tecnologia, interesses e actores com perspectivas diferenciadas. É específica porque é distinta das demais organizações, em virtude de ser construída por uma multiplicidade de actores com formação, percursos e perspectivas diferentes e de ter funções e finalidades próprias, o que torna singulares os processos e os produtos. As acções são coordenadas formalmente pela decisão do director e/ou intermediários. Todos têm metas por atingir devidamente definidas em documentos reguladores de acordo com o grupo, sector ou categoria de pertença, que permitem diferenciar as funções de cada um (Mexko, 2010). Machado (2015) afirma que a escola tem sofrido a influência das diferentes teorias organizacionais. Existem seis imagens da escola: burocracia, anarquia, democracia, cultura, arena política e empresa.

Segundo Irene (2016), a escola enquanto organização educativa baseia-se nas fontes das grandes teorias da área da organização/administração empresarial, cujos estudos tiveram por base a organização de empresas, o seu funcionamento, a sua estrutura e os seus actores. Na perspectiva de Altoé & Carbello (2008), a partir de finais da década de 70, a escola é encarada, definitivamente, como uma organização específica.

Para alargar o conhecimento sobre a escola, tornam-se objecto de estudo a relação escola/comunidade, a eficácia, o clima e a cultura de escola. Conforme Cardoso, Helena, & Costa (2017), a escola é formada por uma vasta comunidade: alunos, encarregados de educação, professor, assistentes operacionais e técnicos, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas, que trabalham em conjunto para proporcionar o seu bom funcionamento.

De acordo com Altoé & Carbello (2008), os directores das escolas no século XXI devem utilizar diferentes modelos para concretizar os objectivos e metas da organização, que devem ser geridas com visão estratégica, apostando na criatividade e inovação, para transformar as incertezas da mudança em oportunidades e se tornarem competitivas e sustentáveis. Algumas decisões estratégicas do director da escola que contribuem para melhorar as escolas e o seu desempenho, a qualidade do serviço educativo e o sucesso escolar são, em suma, segundo Prado et al. (2012), para a melhoria da educação, as seguintes:

- A aposta em lideranças fortes, transformadoras e sustentáveis, fortemente identificadas com o projecto e a missão da escola;
- A implementação de gestão participada, coerente e ética das escolas;
- O envolvimento, participação e co-responsabilização dos vários intervenientes no processo educativo;
- A implementação de programas de formação contínua e profissional do seu pessoal docente e não docente, intimamente articulada com o PEE;
- A estabilização do corpo docente e não docente, que favorece o desenvolvimento de projectos coerentes de acção e o desenvolvimento organizacional das escolas.

Geralmente, não tem sido exigida a formação específica para o acesso aos cargos de direcção executiva. Estes responsáveis não possuem formação específica. Aprendem a sua função, exercendo-a e acumulando uma longa experiência por rotinas devido à crescente diversidade, complexidade e exigência destas funções, às frequentes reformas educativas e alterações curriculares, à heterogeneidade do público que interage com o universo escolar, ao recrudescimento da instabilidade e indisciplina estudantil, à pluralidade de respostas exigida ao director e outros líderes escolares, ao aumento das exigências, responsabilidades e campo de intervenção da escola (Prado et al., 2012).

Segundo Regina, Almeida, Erminia & Teixeira (2014), gerir a escola é uma actividade cada vez mais complexa, exigente e sensível, sobretudo, porque a sociedade tem vindo, progressivamente, a exigir da escola e dos seus dirigentes uma resposta cada vez mais adequada e eficaz aos desafios crescentes.

Para Cabral (2012), o director da escola, além da gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros, desempenho de tarefas administrativas, papel de liderança, relações com o exterior, acompanhamento da gestão do currículo e avaliação global da produtividade da escola, tem que estar atento a outros aspectos da vida escolar que, se forem descuidados, poderão comprometer os objectivos educacionais.

Influência do director da escola na sua decisão estratégica no século XXI

De acordo com Schleicher (2018), o director é responsável pelos processos educativos na escola, influencia a tomada de decisão para a prática docente reflexiva como condição do processo de ensino e aprendizagem. Conforme este autor, neste século XXI, o director da escola deve centralizar os seus esforços olhando para a aprendizagem cooperativa, criando habilidades e competências como, por exemplo:

- Organizar e dirigir situações de aprendizagem envolvendo professores e alunos em projectos de conhecimento, em actividades de pesquisas;
- Promover um ambiente favorável e contribuir pessoalmente para que se verifique o aperfeiçoamento constante do currículo escolar;
- Merecer a confiança e a colaboração do corpo docente e dos demais funcionários, incentivando o trabalho em equipa, dirigindo o grupo e conduzindo reuniões;
- Merecer o respeito e a confiança de todos os alunos, assim como o respeito e a colaboração da comunidade.
- Delegar responsabilidade e autoridade, participar de todos os assuntos que sejam do interesse da comunidade;
- Tomar decisões e elaborar regras de trabalho, fornecendo informações a autoridades superiores, colaborar com as mesmas e executar o que foi decidido para realizar;
- O director deve formar e renovar sempre a sua equipa pedagógica, enfrentando e analisando em conjunto situações complexas, como as práticas e problemas profissionais, bem como administrar as crises e os conflitos interpessoais;
- Incentivar a participação activa de todos, promovendo a participação na administração escolar, como na elaboração de um projecto da instituição, na administração de recursos da escola, coordenar, dirigir a escola com todos os seus parceiros. Organizar e fazer evoluir, no âmbito escolar, a participação de todos;
- Informar e envolver os pais, fazendo com que eles participem em reuniões e, dessa maneira, obterem informações e debates de determinados assuntos, realizar entrevistas para os conhecer melhor,

envolvendo-os gradualmente na construção dos conhecimentos dos seus filhos;

- Utilizar novas tecnologias, aprimorando e facilitando o seu trabalho;
- Administrar a sua própria formação contínua, mantendo-se actualizado, buscando sempre novos conhecimentos e práticas;
- Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da sua profissão, prevenindo a violência na escola e também fora dela;
- Lutar contra os preconceitos e as discriminações sexuais, sociais e étnicas e participar na criação de regras comuns de vida referentes à disciplina na escola, às sanções e à apreciação de conduta;
- Analisar a relação pedagógica, a autoridade e a comunicação em aula;
- Desenvolver o senso de responsabilidade, o sentimento de justiça e a solidariedade;
- Como representante do poder público na unidade escolar, deve programar com a equipa as políticas educacionais;
- Deve actuar com técnicas, para que a escola cumpra a sua missão e introduzir as inovações necessárias baseadas na legislação. Inovações essas com base nas modernas teorias, tais como liderança, decisões, participação, iniciativa e criatividade;

Buscar constantemente a satisfação do todo, trabalhar com a realidade do aluno e da comunidade e que, através do seu bom trabalho, convença a todos de que a educação, quando é bem administrada, leva à qualidade e à igualdade do ensino e que a educação é um investimento que garante um futuro melhor (Regina et al., 2014).

Áreas fundamentais para a gestão estratégica do director da escolar no século XXI

De acordo com Luck (2002), dirigir uma escola é uma actividade complexa, que compreende três áreas fundamentais (pedagógica e didáctica, administrativa e financeira e funcional ou dos espaços) onde todos os projectos, actividades, serviços e órgãos se enquadram e dispõe de recursos diversificados (humanos, materiais e financeiros).

Gestão pedagógica e didáctica

Para Paro (2006) e Libâneo (2004), a área de gestão escolar é o centro nevrálgico da escola onde se enquadram as actividades, projectos, órgãos e serviços directamente relacionados com o ensino e a educação. Trata-se fundamentalmente das questões relacionadas com o processo de ensino e aprendizagem e das relações interpessoais inerentes ao seu desenvolvimento, direcção de turma, gestão e avaliação do currículo, plano anual de actividade, projecto educativo da escola, actividades curriculares e extracurriculares, regulamento interno, problemas disciplinares e formação docente.

Luck (2000) afirma que, a par dos conhecimentos nas diversas áreas de formação dos seus colaboradores, o director deve possuir espírito de decisão estratégica para influenciar a interacção do capital humano na organização escolar.

Conforme Gadotti (2013), o arranque do ano lectivo é uma etapa importante para a organização da escola a nível da gestão pedagógica e didáctica, mas, para que se possa iniciar com a desejável normalidade, deve haver decisão estratégica de algumas actividades, tais como constituição de turmas, elaboração e distribuição de horários, que muito exigem do director ao nível da supervisão das equipas de trabalho específicas. É habitualmente um período em que se realizam diversas reuniões de trabalho destinadas à elaboração/aprovação de documentos (critérios de avaliação e planificações, entre outros). A realização dos exames e as actividades de avaliação, em geral, são aspectos muito importantes e sensíveis do trabalho desenvolvido pelas escolas, porque os resultados escolares determinam cada vez mais as opções futuras dos alunos em termos de prosseguimento de estudos e consequentes saídas profissionais.

A organização das épocas de exame compreende a constituição de equipas (secretariado, anonimatos, supervisores, júris, classificadores e aplicadores), a realização de reuniões com os serviços e docentes e não docentes e a participação nas reuniões convocadas pelo Ministério de Educação (Libâneo, 2004).

Decisão estratégica do director na gestão dos espaços da escola

De acordo com Bolívar (2003), a área de gestão pode aparentemente parecer pouco importante, mas exige uma atenção sistemática do director, provocando algumas preocupações, devido aos encargos que acarreta e à falta de apoio técnico disponível na escola. Os espaços são utilizados por todos quantos os frequentam e transmitem uma imagem da escola. Exigem, por isso, dos gestores e de toda a comunidade escolar uma atenção cuidada e permanente, evitando a sua degradação. Na verdade, os utentes gostarão de trabalhar num espaço com qualidade (agradável, limpo, bonito e acolhedor), que transmita bem-estar e facilite as relações interpessoais.

Pelo contrário, um espaço degradado provoca nos utentes uma sensação de mal-estar, que prejudicará as relações interpessoais, o ambiente de trabalho e eventualmente a própria produtividade (Bolívar, 2003), por isso preservar a qualidade dos espaços ou requalificá-los deve ser uma preocupação permanente dos responsáveis e da comunidade escolar. Para evitar a degradação dos espaços, o director deve decidir implementar algumas estratégias, conforme Regina et al., (2014):

- Responsabilizar os utentes pelos espaços que utilizam, vinculando-os, sempre que possível, a determinadas salas ou gabinetes;
- Reparar imediatamente as pequenas anomalias;
- Evitar a compartimentação dos espaços, optando-se pela sua polivalência;
- Evitar a utilização dos espaços de recreio e lazer fora da sua capacidade.

Gestão administrativa e financeira

Esta área é algo complexo e exige ao director a mobilização diária de conhecimentos diversificados que vão da administração escolar ao direito administrativo, passando pela gestão e contabilidade (Paro, 2019).

Segundo Paro (2019), Mexko (2010) e Honorato (2020), no âmbito das funções de gestão escolar, o director deve dar atenção aos seguintes aspectos:

- Elaborar rigorosamente os processos administrativo-financeiros, em conformidade com a legislação vigente;
- Definir objectivos e prioridades;
- Elaborar processos de controlo interno;
- Gerir e formar os recursos humanos;
- Avaliar os funcionários (avaliação de desempenho);
- Melhorar a qualidade pedagógica do processo educacional da escola;
- Garantir ao currículo escolar maior sentido de realidade e actualidade;
- Aumentar o profissionalismo dos professores;
- Combater o isolamento físico, administrativo e profissional dos directores e professores;
- Motivar o apoio comunitário;
- Criar uma visão de conjunto associada a uma acção de cooperativa;
- Promover um clima de confiança;
- Valorizar as capacidades e aptidões dos participantes;
- Associar esforços, quebrar arestas, eliminar divisões e integrar esforços;
- Estabelecer demanda de trabalho centrado nas ideias e não em pessoas;
- Desenvolver a prática de assumir responsabilidades em conjunto;
- Compartilhar a autoridade;
- Delegar o poder;
- Assumir em conjunto as responsabilidades;
- Valorizar e mobilizar a sinergia da equipa.
- Canalizar talentos e iniciativas em todos os segmentos da organização (Cardoso et al., 2017).

Conclusão

No âmbito desta revisão bibliográfica, concluiu-se que a decisão estratégica do director da escola é um domínio importante no sistema educativo. Tem vindo a tornar-se, progressivamente, uma actividade complexa e exigente, por isso a acção e missão do director também se têm tornado mais difíceis, não só devido ao alargamento das suas competências e das áreas de intervenção da escola, mas também em consequência de outros factores que se repercutem, negativamente, no funcionamento da escola e no desenvolvimento do processo educativo.

As frequentes alterações curriculares, a instabilidade e indisciplina que atingem o seio da escola, o desgaste profissional e a insatisfação de muitos professores, devido à burocracia e sobrecarga com tarefas administrativas, e as crescentes exigências da sociedade em relação aos professores e à escola são fenómenos que interferem na decisão estratégica do director da escola em pleno século XXI. Porém, há firmeza e convicção de que os actuais directores das escolas apostam na melhoria das organizações escolares, alicerçada pela sua avaliação permanente, e caminham rumo à qualidade da educação e da escola, decisiva para o ensino, formação e qualificação das novas gerações e o futuro do país.

Referências bibliográficas

- Aires, L. (2015). *Paradigma qualitativo* (1.ª ed.; ISBN, Ed.). Universidade Aberta: atualizada: Dezembro de 2015.
- Altoé, E. J. G. de C. L. D. P. M. L. C. N., & Carbello, S. R. C. (2008). *Gestão escolar* (22.ª ed.; CDD, Ed.). Maringa.
- Bolívar, A. (2003). *Como melhorar as escolas: Estratégias e dinâmicas de melhoria das práticas educativas*. Porto: Edições ASA.
- Cabral, A. C. (2012). *O director: gestor e líder na escola. Relatório para obtenção de grau de Mestres. Universidade Fernando Pessoa – Porto*.
- Can, R. (2017). *A escola como objeto de estudo*. 3(2), 21–33.
- Cardoso, R. C., Helena, M., & Costa, C. (2017). *A gestão escolar no contexto atual*. 2(2).
- Gadotti, M. (2013). *Projeto Político-Pedagógico da Escola: fundamentos para gestores da escola século XXI*. 6(9).
- Honorato, H. G. (2020). *A Gestão Escolar e a Liderança do Director: Desafios e Oportunidades*. 4(21), 21–37.
- Irene, M. (2016). *A Tomada de Decisão e a Eficácia da Liderança Escolar*.
- J Libâneo. (2004). *Organização e gestão da escola: teoria e prática*. 5. ed. Goiânia: Alternativa, 2004. (5.ª ed.). Goiânia.
- Lins, F. F. R. (2017). *Análise Sobre o Uso de Fontes de Informação Pelos Estudantes da FEAAC na Elaboração de Seus Trabalhos Acadêmicos*. Fortaleza. Monografia.
- Luck, H. (2000). *Perspectivas da gestão escolar e implicações quanto à formação de seus gestores*. Em *Aberto*. 17(72), 11–33.
- Luck, H. (2002). *A Escola Participativa: o trabalho do gestor escolar*. Rio de Janeiro: DP SA.
- Machado, C. D. (2015). *A Gestão Escolar no Século XXI: Os Desafios dos Novos Gestores*. 4(3), 49–60.
- Mexko, M. (2010). *Gestão Escolar Democrática: Desafio para o Gestor do Século XXI*.
- Nicolau, I. (2001). *O conceito de estratégia*. 1–17.
- Paro, V. (2006). *Administração escolar: introdução crítica* (14.ª ed.; Cortez, Ed.). São Paulo.
- Paro, V. (2019). *Administração Escolar: Introdução Crítica*. São Paulo: Cortez (pp. 11–20). pp. 11–20.
- Pizzani, L., & Cristina, R. (2015). *A Arte da Pesquisa Bibliográfica na Busca do Conhecimento*. Revista Digital de Biblioteca e Ciencia da Informacao. 10(1), 53–66.
- Prado, R., Jos, F., Joselia, S., Fl, F. L., Silveira, V., Resumo, F., ... Miguel, M. (2012). *Competências requeridas para directores escolares no século XXI*.
- Regina, C., Almeida, R., Erminia, L., & Teixeira, V. (2014). *O papel do diretor de escola pública e a gestão participativa*.
- Schleicher, A. (2018). *Como construir uma escola de qualidade para o século XXI*.
- Tavares, F., Rodrigues, J., & Filho, F. (2012). *Metodologia de pesquisa bibliográfica com a utilização de método multicritério de apoio à decisão*. (20).